

Mappatura degli Enti del Terzo Settore attivi in ambito socio-sanitario in Casentino

Gennaio 2025

Mappatura degli Enti del Terzo Settore attivi in ambito socio-sanitario in Casentino

Gennaio 2025

Il presente rapporto è stato elaborato da Matteo Belletti, Andrea Ferrannini e Martina Gentili del centro di ricerca ARCO – Action Research for CO-development c/o Fondazione PIN, e Francesca Zagli, in collaborazione con il gruppo di ricerca del Dipartimento di Scienze dell'Economia e dell'Impresa dell'Università degli Studi di Firenze, in particolar modo con il supporto di Elisa Betti, Dario Menicagli, Ettore Rosari e nella fase di mappatura e disseminazione del questionario. L'intera ricerca è stata svolta con la supervisione scientifica del Prof. Mario Biggeri.

La ricerca, che ha avuto come oggetto il territorio del Casentino, in Toscana, si è svolta tra i mesi di settembre e dicembre 2024 nell'ambito di Tuscany Health Ecosystem – SPOKE 10 “Population Health”. Il volume/la pubblicazione è stato/a realizzato/a con il cofinanziamento dell'Unione europea – Next Generation EU.

I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.

Indice

1.	Introduzione	4
2.	Obiettivo e metodologia	5
2.1.	Raccolta dati – Informazioni anagrafiche	5
2.2.	Raccolta dati – questionari	6
3.	Il capitale sociale presente nel territorio casentino	7
3.1.	Il capitale sociale in ambito socio-sanitario in Casentino	10
4.	Analisi delle informazioni raccolte dal questionario	13
4.1.	Dati anagrafici	13
4.2.	Sedi e locali a disposizione	14
4.3.	Ambito di attività e attività principali	16
4.4.	Area di intervento	20
4.5.	Risorse umane	20
4.6.	Competenze interne	24
4.7.	Possibilità di attivare nuovi servizi	25
4.8.	Dati di bilancio	25
5.	Social Network Analysis	27
6.	Conclusioni	35
7.	Fonti consultate	37
	Annexo 1 – Organizzazioni attive ed operanti in ambito socio-sanitario sul territorio casentino	38

Indice delle figure e dei grafici

Figura 1. Conformazione territoriale del Casentino	9
Figura 2. Principale ambito di intervento delle 55 organizzazioni operanti in Casentino in ambito socio-sanitario	10
Figura 3. Qualifica delle 55 organizzazioni operanti in Casentino in ambito socio-sanitario	12
Figura 4. Sedi legali e operative delle 29 organizzazioni rispondenti	15
Figura 5. Principale ambito di intervento delle organizzazioni rispondenti al questionario	17
Figura 6. Organizzazioni rispondenti che svolgono servizi di trasporto emergenza-urgenza e servizi sanitari e ambulatoriali	19
Figura 7. Organizzazioni rispondenti per numero di volontari e numero di volontari attivi.....	22
Figura 8. Volume complessivo del bilancio negli ultimi due anni delle organizzazioni rispondenti al questionario	26
Figura 9. Nodi per tipo	28
Figura 10. Degree centrality e frequenza delle relazioni.....	29
Figura 11. Degree centrality e frequenza delle relazioni. Focus Case della Salute.....	30
Figura 12. Degree centrality e frequenza delle relazioni. Focus Amministrazioni Locali	31
Figura 13. Degree centrality, frequenza e formalità delle relazioni.	32
Figura 14. Closeness centrality e frequenza delle relazioni.	33
Figura 15. Modularity: identificazione di comunità all'interno del network.	34
Grafico 1. Qualifica delle organizzazioni mappate	7
Grafico 2. Ambito principale di intervento.....	8
Grafico 3. Comune della sede legale delle 322 organizzazioni mappate	8
Grafico 4. Qualifica delle associazioni attive in Casentino in ambito socio-sanitario	11
Grafico 5. Comune in cui risiede la sede legale delle 55 organizzazioni attive in ambito socio-sanitario	11
Grafico 6. Qualifica dell'organizzazione	14
Grafico 7. Comune della sede legale delle 29 organizzazioni rispondenti.....	14
Grafico 8. Presenza di sedi operative diverse dalla sede legale.....	15
Grafico 9. Spazi presenti nelle sedi delle organizzazioni	16
Grafico 10. Ambito principale di intervento delle 29 organizzazioni rispondenti	16
Grafico 11. Distribuzione geografica per ambito principale di intervento	17
Grafico 12. Quali sono le attività prevalenti di cui si occupa l'organizzazione di cui fa parte? (più risposte possibili).....	18
Grafico 13. Area territoriale in cui si concentrano maggiormente le attività dell'organizzazione	20
Grafico 14. Presenza di dipendenti	20
Grafico 15. Stima del numero di volontari dell'organizzazione.....	21
Grafico 16. Stima dei volontari sono attivi dell'organizzazione	21
Grafico 17. Personale volontario attivo - bilanciamento di genere.....	23
Grafico 18. Presenza di personale volontario con background migratorio.....	23
Grafico 19. Competenze interne alle organizzazioni.....	24
Grafico 20. Che tipo di nuovi servizi vorreste attivare? (più risposte possibili)	25
Grafico 21. Volume complessivo del bilancio dell'organizzazione negli ultimi due anni	26

Le rappresentazioni grafiche (figure e grafici) e le tabelle presenti nel rapporto sono state elaborate dagli autori su dati primari, con le uniche eccezioni di quelle nel capitolo 3, che sono basate sui dati derivati dalle fonti descritte nella tabella 1 sezione 2.1.

1. Introduzione

Il progetto di mappatura degli Enti del Terzo Settore in Casentino si inserisce nell'ambito del Tuscany Health Ecosystem - THE, un'iniziativa articolata in 10 macro-temi di ricerca, affidati a gruppo di ricerca specifici o spoke, tutti legati a tematiche legate alle scienze della vita e all'innovazione del sistema salute della regione Toscana. In particolare, lo *spoke 10*, denominato "*Population Health*" si distingue per l'obiettivo di innovare il sistema sanitario, mettendo al centro il coinvolgimento attivo della popolazione e delle comunità. In questo contesto, gli atenei e gli enti pubblici e privati partecipanti allo *spoke 10* (Scuola Superiore Sant'Anna, Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena, Università degli Stranieri di Siena, Dedalus spa) lavorano insieme per sviluppare metodi e strumenti che facilitino l'introduzione di servizi e policy innovative nel sistema sanitario.

In questo ambito l'Università degli Studi di Firenze con il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI), il Dipartimento di Architettura (DIDA), il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) e il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS), si occupa del tema specifico definito "*Community engagement and social innovation for health and well-being of individual and territories*". A tal fine, la sinergia tra il lavoro dei dipartimenti e degli stakeholder mira a promuovere l'Health Community Lab), un centro di coordinamento di progetti di engagement della popolazione nei servizi sanitari regionali per sviluppare strategie ed azioni innovative attraverso progetti di co-creazione.

Il progetto presentato in questo documento, promosso nel territorio del Casentino, ha come obiettivo quello di sostenere la collaborazione tra i diversi stakeholder - amministratori locali, Distretto sanitario, ASL, professionisti sanitari, associazioni ed Enti del Terzo Settore, popolazione residente - al fine di realizzare soluzioni per la riorganizzazione di servizi sociosanitari che siano incentrate sui bisogni della comunità.

L'Università degli Studi di Firenze, in collaborazione con il centro di ricerca ARCO, ha condotto una mappatura degli Enti del Terzo Settore (ETS) attraverso questionari e interviste, al fine di valorizzare il loro ruolo per la riorganizzazione dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali a vantaggio della cittadinanza, e di comprenderne la sostenibilità nel tempo. Il presente rapporto è il risultato della mappatura degli ETS attivi ed operanti sul territorio del Casentino in ambito socio-sanitario, svoltasi tra i mesi di settembre e dicembre 2024.

Il progetto si inserisce in un più ampio percorso di ricerche sul territorio casentino svolte dall'Università degli Studi di Firenze su tematiche diverse che vedono il coinvolgimento con diverse modalità del Terzo Settore del Casentino. Tra le varie ricerche, si segnalano le seguenti:

- Ricerca "Una nuova visione per il turismo in Casentino: Proposte per iniziative istituzionali e progettuali" all'interno dell'azione "Analisi e Ricerca sullo Sviluppo Sostenibile del Casentino", promossa dall'Associazione Prospettiva Casentino (2015)
- Progetto "Verso le comunità educanti del Casentino e della Valtiberina", che si inquadra nelle attività sostenute dalla Strategia Nazionale Aree Interne (2024)
- Progetto "REACT - Rigenerare i paesaggi culturali delle aree interne in una prospettiva people centered" (2023-2026), finanziato dal Programma nazionale per la ricerca, che vede il coinvolgimento di UNIFI tramite i Dipartimenti FORLILPSI, DIDA, DISEI, DIF.

Infine, questa ricerca intende porsi in modo complementare con i processi già realizzati con l'elaborazione del Piano Strutturale Intercomunale da parte dell'Unione dei Comuni e dal Comitato di Partecipazione del Distretto socio-sanitario.

2. Obiettivo e metodologia

L'obiettivo della ricerca è la rilevazione sistematica del **capitale sociale** nell'area interna del Casentino, con particolare riferimento agli Enti del Terzo Settore presenti ed operanti sul territorio, costituiti allo scopo di prendersi cura dell'interesse generale e capaci di mettere a disposizione risorse fondamentali per la rete di protezione socio-sanitaria, al fine di garantire una presa in carico complessiva delle persone.

Per cercare di restituire un quadro quanto più accurato possibile della situazione del capitale sociale nelle aree di progetto, la ricerca si è articolata nelle seguenti fasi:

1. Raccolta delle informazioni anagrafiche degli Enti del Terzo Settore da una molteplicità di fonti ufficiali e non;
2. Svolgimento di interviste semi-strutturate a attori chiave per approfondire il funzionamento del sistema socio-sanitario in Casentino;
3. Data cleaning delle informazioni così ottenute;
4. Raccolta di informazioni più dettagliate attraverso la somministrazione online di un questionario;
5. Elaborazione e l'analisi dei dati raccolti e la loro rappresentazione grafica e cartografica.

2.1. Raccolta dati – Informazioni anagrafiche

Per ottenere un elenco il quanto più possibile completo e aggiornato degli ETS presenti sul territorio, sono state consultate e integrate le seguenti fonti:

Tabella 1. Fonti utilizzate per mappare gli ETS presenti sul territorio casentino

N.	NOME REGISTRO	AGGIORNATO AL
1	RUNTS	18/06/2024
2	REGISTRO REGIONALE APS	16/12/2020
3	REGISTRO REGIONALE ODV	16/12/2020
4	ONLUS ACCREDITATE	31/12/2023
5	ALBO REG COOP SOCIALI	31/12/2023
6	ALBO COMUNALE BIBBIENA	01/07/2024
7	ALBO COMUNALE CAPOLONA	31/12/2023
8	ALBO COMUNALE CASTEL SAN NICCOLO'	Non specificato
9	ALBO COMUNALE CHITIGNANO	Non specificato
10	ALBO COMUNALE CHIUSI DELLA VERNA	Non specificato
11	ALBO COMUNALE PRATOVECCHIO STIA	Non specificato
12	ALBO COMUNALE PRATOVECCHIO SUBBIANO	31/12/2023

Il processo di *data cleaning* della prima mole di informazioni ottenute attraverso questa prima ricognizione delle organizzazioni presenti sul territorio ha mirato a:

- Eliminazione duplicati: Confronto dei dati in base al nome dell'organizzazione, l'indirizzo e il comune.
- Eliminazione per pertinenza: Selezione delle organizzazioni in base al settore di pertinenza (esclusione dell'edilizia e di altri settori non pertinenti alla ricerca).

- Eliminazione per inattività dell'organizzazione: Ricerca desk e telefonica su attività dell'associazione.

2.2. Raccolta dati – questionari

Il questionario ha avuto lo scopo di raccogliere le seguenti informazioni:

- Dati anagrafici: nome, forma giuridica, sede legale, sedi operative
- Disponibilità di immobili e funzioni presenti
- Dati tipo quantitativo: numero di volontari, numero di dipendenti, competenze presenti
- Rapporti con la pubblica amministrazione, l'azienda sanitaria, gli altri Enti del Terzo Settore, i centri di ricerca e l'accademia.
- Dati di bilancio

La raccolta delle informazioni tramite questionario è avvenuta seguendo le seguenti fasi:

1. Invio della richiesta di compilazione del questionario con breve descrizione dell'attività di ricerca;
2. Secondo invio di richiesta di compilazione del questionario;
3. Contatto telefonico e richiesta di compilazione del questionario per le organizzazioni che non hanno compilato il questionario online;
4. Ricerca di contatti alternativi ed ulteriore sollecito a rispondere al questionario;
5. Terzo invio della mail agli indirizzi e-mail che non hanno aperto la mail precedente.

I dati così raccolti sono stati analizzati in base a tre livelli di approfondimento – tutte le organizzazioni mappate, organizzazioni attive e operanti in ambito socio-sanitario nell'Area Interna Casentino, organizzazioni rispondenti al questionario – e rappresentati sia in forma grafica che attraverso rappresentazioni cartografiche, atte a restituire la dimensione spaziale e territoriale delle informazioni in esame.

3. Il capitale sociale presente nel territorio casentino

La mappatura degli stakeholders ha incluso tutti gli Enti del Terzo Settore del territorio dei diversi ambiti di intervento: Ambientale, Artistico, Beneficenza, Culturale, Educativo, Protezione Civile, Ricerca Spirituale, Ricreativo, Sanitario, Sociale, Sportivo, Turistico; e di diversa tipologia di organizzazione: Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione sociale, Onlus, Imprese Sociali, Fondazioni, Società di mutuo soccorso, Comunità Religiose.

La mappatura complessiva si è svolta basandosi sulle fonti elencate nella Sezione 2.1. Il numero totale di ETS individuati sono 286 per i Comuni appartenenti all'Area Interna (AI) e Zona Distretto (ZD) Casentino e 37 per i Comuni di Capolona e Subbiano (non appartenenti alla AI Casentino né alla ZD ma assimilabili geograficamente). Inoltre, sono stati individuati sette ETS con sede legale fuori dal Casentino ma operanti nel territorio.

Dei 286 mappati nei Comuni dell'AI Casentino, 278 sono stati classificati come attualmente attivi dopo una verifica svolta tramite ricerca online e, se necessario, tentativo di contatto telefonico.

TOTALE Stakeholders mappati nell'Area Interna Casentino	286
TOTALE Stakeholders attivi nell'Area Interna Casentino	278
Operanti a Capolona e Subbiano	37
Operanti in Casentino con sede legale fuori Casentino	7
TOTALE Stakeholders attivi	322

Il Grafico 1 riporta la qualifica delle organizzazioni mappate. Il 70% rientra nella categoria Associazione di Promozione Sociale e il 22% nella categoria Organizzazione di Volontariato. Meno presenti le ONLUS (3% del totale), le imprese sociali (2%), le fondazioni e gli altri Enti del Terzo Settore.

Grafico 1. Qualifica delle organizzazioni mappate

Nota: informazioni disponibili per 320 organizzazioni

Per quanto riguarda i principali ambiti di intervento indicati dalle organizzazioni mappate (Grafico 2. Ambito principale di intervento), la maggior parte agisce in ambito culturale/ricreativo (35%), seguito dall'ambito

sportivo/ricreativo (21%). Le organizzazioni che agiscono prevalentemente in ambito socio-sanitario sono il 13% e quelle che agiscono in ambito sociale l'8%, per un totale di 67. Il 12% delle organizzazioni agisce principalmente invece in ambito di promozione del territorio.

Grafico 2. Ambito principale di intervento

Nota: informazioni disponibili per 322 organizzazioni

La distribuzione territoriale delle 322 organizzazioni mappate in quanto attive ed operanti sul territorio casentino (Grafico 3) mostra come la maggior parte abbia la sede legale nei Comuni di Bibbiena (30%) e Pratovecchio Stia (27%), seguiti da Chiusi della Verna (9%), Subbiano (7%), Poppi (5%). Sette organizzazioni hanno la sede legale in Comuni fuori dal Casentino (Arezzo, Firenze e Pontassieve).

Grafico 3. Comune della sede legale delle 322 organizzazioni mappate

Nota: informazioni disponibili per 322 organizzazioni

La Figura 1. Conformazione territoriale del Casentino mostra la conformazione territoriale del Casentino. A livello geografico le organizzazioni si concentrano perlopiù nella vallata casentinese e presso i principali centri abitati, ricalcando la distribuzione degli insediamenti umani.

Figura 1. Conformazione territoriale del Casentino

3.1. Il capitale sociale in ambito socio-sanitario in Casentino

Delle 322 organizzazioni complessivamente mappate, sono state identificate **55 organizzazioni attive ed operanti nel territorio del Casentino in ambito socio-sanitario**.¹

Di queste, 4 risultano operanti a Capolona e Subbiano e 4 sono operanti sul territorio nonostante abbiano la sede legale fuori dal Casentino. Su queste 55 organizzazioni si è focalizzata la distribuzione del questionario.

TOTALE Stakeholders attivi con sede legale nel territorio Area Interna Casentino	47
Operanti a Capolona e Subbiano	4
Operanti in Casentino con sede legale fuori Casentino	4
TOTALE	55

La Figura 2 georeferenzia le 55 organizzazioni, qualificandole per il principale ambito di intervento dichiarato.

Figura 2. Principale ambito di intervento delle 55 organizzazioni operanti in Casentino in ambito socio-sanitario

¹ In Annesso la lista delle 55 organizzazioni mappate, attive ed operanti nel territorio del Casentino in ambito socio-sanitario.

Il Grafico 4 riporta la qualifica delle 55 organizzazioni attive in ambito socio-sanitario. Il 75% delle organizzazioni rientrano nella categoria Organizzazioni di Volontariato, seguite da impresa sociale (7%), Fondazione (5%), Associazione di Promozione Sociale (5%) e ONLUS (4%). Da notare come rispetto alla totalità delle organizzazioni mappate sul territorio casentino, dove il 70% del totale era rappresentato da Associazioni di Promozione Sociale, in questo caso tre quarti sono Organizzazioni di Volontariato, mentre solo 3 sono APS.

Grafico 4. Qualifica delle associazioni attive in Casentino in ambito socio-sanitario

Nota: informazioni disponibili per 55 organizzazioni

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale (Grafico 5), rimangono i Comuni di Bibbiena e Pratovecchio Stia quelli in cui la maggior parte delle organizzazioni attive in ambito socio-sanitario sul territorio casentino hanno la sede legale (rispettivamente 27% e 23% del totale), seguite da Castel Focognano e Poppi (9% e 7%). Nessuna delle 55 organizzazioni attive in ambito socio-sanitario ha sede nel Comune di Ortignano Raggiolo.

Grafico 5. Comune in cui risiede la sede legale delle 55 organizzazioni attive in ambito socio-sanitario

Nota: informazioni disponibili per 55 organizzazioni

La Figura 3 georeferenzia le 55 organizzazioni operanti in ambito socio-sanitario, con un dettaglio sulla qualifica dichiarata dalle stesse organizzazioni.

Figura 3. Qualifica delle 55 organizzazioni operanti in Casentino in ambito socio-sanitario

4. Analisi delle informazioni raccolte dal questionario

L'analisi che segue è basata su ciò che è stato dichiarato dai rispondenti nel questionario, diretto alle organizzazioni attive in ambito socio-sanitario attive ed operanti sul territorio casentino.

Il questionario, somministrato attraverso i metodi evidenziati nel paragrafo inerente alla metodologia alle 55 organizzazioni che soddisfacevano le suddette caratteristiche, ha ricevuto complessivamente **29 risposte** (pari al **52% degli ETS operanti e attivi in Casentino in ambito socio-sanitario**).

Di seguito vengono elencate le 29 organizzazioni rispondenti al questionario:

- Associazione Crescere
- Auser Subbiano e Capolona
- Avis Comunale di Castel San Niccolò
- Avis Comunale di Badia Prataglia ODV
- Avis Comunale di Bibbiena ODV
- Avis Comunale di Talla ODV
- Avis Zonale Casentino ODV
- CALCIT CASENTINO ODV
- Confraternita di Misericordia e Morte di Bibbiena
- Confraternita di Misericordia di Soci ODV
- Confraternita di Misericordia di Castel San Niccolò
- Confraternita di Misericordia di Subbiano ODV
- Confraternita di Misericordia di Badia Prataglia ODV
- Croce Rossa Italiana comitato Bibbiena
- Croce Rossa Italiana comitato Alto Casentino ODV
- Fondazione Giovanni Paolo II
- Fraternita di Misericordia di Chitignano ODV
- Fraternita di Misericordia di Montemignaio ODV
- Fratres Gruppo Donatori Sangue Chitignano
- Idea 2000 I.L.
- Misericordia di Poppi - ODV
- Misericordia di Talla
- nonsolo15 APS Sindrome Dup 15q
- Officina104
- Piccoli Angeli Onlus
- Pubblica Assistenza Casentino ODV
- Salviamo ospedale e I servizi del territorio ODV
- Venerabile Confraternita di Misericordia di Stia ODV
- Venerabile Confraternita di Misericordia di Pratovecchio ODV

Tutte le analisi riportate nelle sezioni seguenti derivano dalle risposte ricevute nel questionario dalle 29 organizzazioni rispondenti. Dove non indicato diversamente in nota, tutte le organizzazioni hanno risposto alla domanda.

4.1. Dati anagrafici

La grandissima maggioranza delle organizzazioni rispondenti (27 su 29, 93%) dichiara di appartenere alla qualifica Ente del Terzo Settore (Grafico 6). Le rimanenti ricadono nelle qualifiche impresa sociale / cooperativa sociale.

Grafico 6. Qualifica dell'organizzazione

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale (Grafico 7), i Comuni maggiormente rappresentati tra le organizzazioni rispondenti sono: Bibbiena (dove sette organizzazioni, il 24%, hanno la propria sede legale), Pratovecchio Stia (sei organizzazioni, 20%), Poppi (tre organizzazioni, 10%), seguiti da Castel Focognano, Subbiano, Talla, Castel San Niccolò.

Grafico 7. Comune della sede legale delle 29 organizzazioni rispondenti

4.2. Sedi e locali a disposizione

Dal Grafico 8 risulta che la maggior parte delle organizzazioni rispondenti, il 69%, dichiara di non avere sedi operativi diverse dalla sede legale. 9 su 29 (il 31%) hanno invece una o più sedi operative oltre alla sede legale principale.

La mappa in Figura 4 mostra la distribuzione territoriale delle sedi legali e operative dichiarate dalle 29 organizzazioni rispondenti al questionario.

Grafico 8. Presenza di sedi operative diverse dalla sede legale

Figura 4. Sedi legali e operative delle 29 organizzazioni rispondenti

Nota: Tra le 29 rispondenti al questionario, la Fondazione Giovanni Paolo II ha sede legale a Firenze, per cui nella presente mappa e nelle seguenti le informazioni sono riportate in corrispondenza della sede operativa di Pratovecchio Stia.

Il Grafico 9 mostra la distribuzione degli spazi nelle sedi delle organizzazioni, suddivisi in base alla tipologia di spazio presente (uffici, ambulatori, spazio polivalente per incontri ed eventi, nessuno dei precedenti) e per sede (sede legale, prima sede operativa e seconda sede operativa). Da evidenziare come nessuna delle organizzazioni rispondenti al questionario indichi di avere spazi ambulatoriali nelle proprie sedi legali e operative.

Grafico 9. Spazi presenti nelle sedi delle organizzazioni

4.3. Ambito di attività e attività principali

Le organizzazioni rispondenti che dichiarano di operare principalmente in ambito socio-sanitario sono la maggioranza (15 su 29), seguite da quelle che dichiarano di operare principalmente in ambito sanitario (6 su 29) e sociale (5 su 29).

Grafico 10. Ambito principale di intervento delle 29 organizzazioni rispondenti

Il Grafico 11 dettaglia la distribuzione geografica per Comune delle organizzazioni rispondenti, per ambito principale di intervento mentre la Figura 5 riporta tale informazione sulla mappa.

Grafico 11. Distribuzione geografica per ambito principale di intervento

Figura 5. Principale ambito di intervento delle organizzazioni rispondenti al questionario

Il Grafico 1 illustra le attività prevalenti indicate dalle organizzazioni rispondenti. Le attività più frequenti, entrambe segnalate da 14 organizzazioni, sono il servizio di trasporto di emergenza-urgenza e il servizio di trasporto ordinario. Entrambe queste tipologie di attività sono caratteristiche delle organizzazioni operanti in ambito socio-sanitario. Seguono i servizi di assistenza alla persona (12 organizzazioni) e la protezione civile (11 organizzazioni).

Da evidenziare il fatto che le 14 organizzazioni che svolgono servizio di trasporto di emergenza-urgenza e servizio di trasporto ordinario sono le stesse. In questo gruppo rientrano le 11 Misericordie presenti sul territorio casentino, la Pubblica Assistenza Casentino e i Comitati Alto Casentino e Bibbiena della Croce Rossa. Di queste 14 organizzazioni, 11 svolgono anche attività di protezione civile e 9 offrono servizi di assistenza alla persona.

Altri ambiti rilevanti includono i servizi sanitari e ambulatoriali (7), la donazione del sangue (6). Meno comuni tra le organizzazioni rispondenti sono l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e le attività culturali e artistiche (3), seguite dalla promozione di stili di vita sani, l'inclusione sociale di persone con disabilità e la promozione del territorio (2 ciascuna).

Infine, tra le attività meno rappresentate figurano l'empowerment femminile e parità di genere, l'inclusione sociale di persone anziane e le Residenze Sanitarie Assistenziali (1 organizzazione ciascuna).

Grafico 12. Quali sono le attività prevalenti di cui si occupa l'organizzazione di cui fa parte? (più risposte possibili)

Le mappe in Figura 6 mostrano la distribuzione territoriale delle organizzazioni che svolgono rispettivamente servizio di trasporto di emergenza-urgenza e ordinario e servizio sanitario e ambulatoriale.

Figura 6. Organizzazioni rispondenti che svolgono servizi di trasporto emergenza-urgenza e servizi sanitari e ambulatoriali

4.4. Area di intervento

Le organizzazioni rispondenti dichiarano di avere un'area di intervento che va oltre i confini comunali dove le stesse risiedono (Grafico 13). Solo 4 su 29 (14%) dichiarano infatti di operare solo nel Comune. Delle rimanenti, la maggior parte (52%) dichiara di operare anche in Comuni non limitrofi del Casentino, mentre il 34% di operare nel Comune dove l'organizzazione risiede e nei Comuni limitrofi.

Delle 15 organizzazioni che dichiarano di operare anche in Comuni non limitrofi in Casentino, 7 rientrano nel gruppo di organizzazioni che svolgono servizio di trasporto di emergenza-urgenza e servizio di trasporto ordinario. D'altro lato, le 4 organizzazioni che dichiarano di agire solo nel territorio comunale dove risiedono sono tre Avis e l'Auser Subbiano e Capolona.

Grafico 13. Area territoriale in cui si concentrano maggiormente le attività dell'organizzazione

4.5. Risorse umane

La sezione relativa alle risorse umane delle organizzazioni rispondenti al questionario riporta informazioni relative a dipendenti e volontari.

Per quanto riguarda i dipendenti (Grafico 14), solo 7 organizzazioni su 27 (26%) dichiarano di averne almeno uno. Tre di queste sono Misericordie (dai 4 agli 11 dipendenti), mentre 2 sono imprese sociali attive sul territorio (una delle quali con quasi 100 dipendenti. Infine, la Fondazione Giovanni Paolo II ha circa 50 dipendenti.

Grafico 14. Presenza di dipendenti

Nota: 27 rispondenti

Il Grafico 15 indica una distribuzione diversificata del numero di volontari, con una prevalenza di organizzazioni di piccole/medie dimensioni in termini di numero di volontari. La fascia più rappresentata – il 42% delle organizzazioni (11 su 26) dichiara di avere tra 11 e 50 volontari – suggerisce che la maggior parte delle organizzazioni riesce a coinvolgere un numero moderato di volontari. Le categorie "Da 1 a 10" e "Oltre 101" rappresentano rispettivamente il 23% e il 16% delle risposte, mentre il 19% si colloca nella fascia intermedia "Da 51 a 100". Il 35% delle organizzazioni (9 su 23) dichiara quindi di avere oltre 50, coinvolgendo quindi un numero consistente di volontari considerando il contesto dove operano.

Le cinque organizzazioni che dichiarano di avere il numero più alto di volontari sono: Confraternita di Misericordia e Morte di Bibbiena, Venerabile Confraternita di Misericordia Di Stia, Confraternita di misericordia di Subbiano, Croce Rossa di Bibbiena, Pubblica Assistenza Casentino.

Grafico 15. Stima del numero di volontari dell'organizzazione

Nota: 26 risposte valide. L'analisi non considera risposte di AVIS comunale di Badia Prataglia.

Come prevedibile, dal Grafico 16 seguente emerge una discrepanza tra volontari e volontari attivi sulla base di quanto dichiarato dalle organizzazioni rispondenti. La maggioranza delle organizzazioni (62%, 16 su 26) riporta che il numero di volontari effettivamente attivi si colloca nella fascia "Da 11 a 50". Questo è coerente con il dato del primo grafico, dove la fascia più rappresentata in termini di volontari totali era proprio quella tra 11 e 50. Una discreta percentuale di organizzazioni (20%) ha un numero di volontari attivi molto basso, nella fascia "Da 1 a 10", mentre solo il 16% riferisce che i volontari attivi si trovano nella fascia "Da 51 a 100".

Grafico 16. Stima dei volontari sono attivi dell'organizzazione

Figura 7. Organizzazioni rispondenti per numero di volontari e numero di volontari attivi

Per quanto riguarda le fasce d'età dei volontari attivi, è stato richiesto alle organizzazioni rispondenti una stima di volontari attivi nelle fasce d'età over 65 e under 35 (23 rispondenti ciascuna).

11 organizzazioni su 23 (48%) dichiarano di avere da 11 a 50 volontari attivi appartenenti alla fascia d'età over 65, una tra 51 e 100 (4%), 9 tra 1 e 10 over 65 (40%). Invece, 15 organizzazioni su 23 (65%) dichiarano di avere da 1 a 10 volontari attivi appartenenti alla fascia d'età under 35 e 5 di non aver nessuno appartenente a questa fascia d'età (22%). Solo 3 (13%) dichiarano di avere tra 11 e 50 volontari attivi under 35 (Misericordie di Bibbiena e Subbiano e Pubblica Assistenza Casentino).

Da queste informazioni si nota come tra le organizzazioni rispondenti ci sia un maggior numero di volontari over 65 rispetto ai volontari under 35. Nessuna organizzazione ha dichiarato di avere più volontari under 35 che volontari over 65.

Le difficoltà di coinvolgimento di giovani nell'associazionismo sono confermate anche dalla ricerca svolta da Giovanna Del Gobbo e Francesco De Maria con un campione di circa 200 studenti della fascia di età 15-19 anni del Casentino e della Valtiberina². Circa il 90% del campione dichiara infatti di non essere impegnato in attività associative di tipo culturale, filantropico, ambientale, sociosanitario o altro. Nonostante la ricchezza del territorio in termini di esperienze associative, di fatto non si riscontra una capacità attrattiva nei confronti di questa fascia di popolazione più giovane.

Il Grafico 17 mostra come la metà delle organizzazioni rispondenti (13, il 50%) riporti un equilibrio tra i generi nel personale volontario attivo. Questo suggerisce una buona rappresentanza sia di uomini che di donne nelle

² Patrimonio culturale e nuove generazioni. innovazione e guidance nelle aree interne del Casentino e della Valtiberina / Del Gobbo G., De Maria F.. - STAMPA. - Pedagogicamente e didatticamente:(2024), pp. 67-79.

organizzazioni rispondenti. Il 38% delle organizzazioni (10 su 26) indica una predominanza maschile tra i volontari attivi. Tra queste, 6 sono Misericordie, insieme a Croce Rossa Bibbiena, Pubblica Assistenza Casentino, Avis Bibbiena e Idea 2000 (si noti che tre di queste organizzazioni sono tra le poche organizzazioni a dichiarare oltre 50 volontari attivi). Solo il 12%, 3 organizzazioni (Auser Subbiano e Capolona, CALCIT CASENTINO e Officina104), segnala una prevalenza di volontarie donne.

I dati sono in linea con quanto emerge dalla rilevazione campionaria del Censimento permanente delle istituzioni non profit del 2021 dell'Istat³, secondo cui i maschi rappresentano il 58,3% dei volontari delle organizzazioni non profit, con una prevalenza che riguarda soprattutto le organizzazioni che operano in ambito sportivo e ricreativo, mentre nel settore socio-sanitario la prevalenza è minore.

Grafico 17. Personale volontario attivo - bilanciamento di genere

Nota: 26 rispondenti

Solo 8 organizzazioni delle 26 rispondenti dichiarano di avere tra il personale volontario persone con background migratorio (Grafico 18). Tra queste, le Misericordie di Bibbiena e Soci, la Pubblica Assistenza e il Comitato Croce Rosse Alto Casentino, oltre a Fondazione Giovanni Paolo II, 2 gruppi AVIS e un gruppo FRATRES.

Grafico 18. Presenza di personale volontario con background migratorio

Nota: 26 rispondenti

Infine, 11 organizzazioni dichiarano di avere posti disponibili per svolgere il servizio civile presso le stesse organizzazioni, con un numero che varia da uno a sei posti.

³ <https://www.secondowelfare.it/terzo-settore/volontariato/tutto-quello-che-volevate-sapere-sul-volontariato/>

4.6. Competenze interne

Il Grafico 19 riporta un'analisi di qualifiche e competenze interne alle organizzazioni rispondenti. Per quanto riguarda le **competenze in ambito sociale**, il 24% delle organizzazioni dichiara di avere al proprio interno una persona (5 organizzazioni) o circa la metà del personale (2 organizzazioni) con la qualifica di educatore.

Per quanto riguarda invece le **competenze in ambito socio-sanitario**: il 52% delle organizzazioni rispondenti dichiara di avere al proprio interno una persona (1 organizzazione) o circa la metà delle persone (14) con qualifica di autista soccorritore; il 59% delle rispondenti ha la metà del personale con attestato di primo soccorso di secondo livello (15 organizzazioni) o almeno una persona (2 organizzazioni); il 34% delle rispondenti ha tutto il personale con attestato di primo soccorso primo livello (10 organizzazioni) e un ulteriore 34% ha la metà del personale (5 organizzazioni) o solo una persona (5 organizzazioni) con questa qualifica; circa il 17% delle rispondenti dichiara di avere all'interno una persona con qualifica di Operatore Socio Sanitario (3 organizzazioni) o circa metà del personale con questa qualifica (2 organizzazioni).

Infine, per quanto concerne le **competenze digitali**, il 17% delle organizzazioni rispondenti (5 su 29) dichiara che tutto il personale è in grado di usare il pacchetto Microsoft Office, il 48% delle rispondenti (14 su 29) dichiara che metà del personale è in grado di utilizzarlo e il 7% dichiara di avere almeno una persona all'interno in grado di utilizzarlo. Inoltre, il 52% delle organizzazioni (14 su 29) dichiara che metà del proprio personale utilizza strumenti di gestione digitali e il 10% ha tutto il personale in grado di utilizzarli (3 organizzazioni).

Da sottolineare come per buona parte delle domande il compilatore dichiarò, con una percentuale che oscilla tra il 14 e il 27%, di non essere a conoscenza del fatto che la propria organizzazione ha al proprio interno personale con qualifiche e competenze specifiche negli ambiti suddetti.

Grafico 19. Competenze interne alle organizzazioni

4.7. Possibilità di attivare nuovi servizi

Delle 29 rispondenti al questionario, 12 affermano di aver intenzione di attivare nuovi servizi in futuro. Il Grafico 20 indica i nuovi servizi che tali organizzazioni vorrebbero attivare. 4 organizzazioni rispondenti dichiarano di voler attivare 4 o più nuovi servizi: Confraternite di Misericordia di Bibbiena e Soci, Associazione Crescere e Auser Subbiano e Capolona.

Come si può notare, la maggior parte delle organizzazioni interessate ad ampliare la propria offerta di servizi vorrebbero attivarsi nell'ambito sociale, occuparsi di inclusione di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate e svolgere servizi di assistenza alla persona. Le tre che vorrebbero attivare servizi ambulatoriale sul territorio sono le Confraternite di Misericordia di Bibbiena e Soci e l'Organizzazione di Volontariato Salviamo l'ospedale e i servizi del territorio.

Grafico 20. Che tipo di nuovi servizi vorreste attivare? (più risposte possibili)

Nota: 12 rispondenti

4.8. Dati di bilancio

Come mostrato dal Grafico 21. Volume complessivo del bilancio dell'organizzazione negli ultimi due anni, delle 24 organizzazioni rispondenti alla domanda relativa ai volumi complessivi di bilancio negli ultimi 2 anni, il 50% dichiara di avere volumi inferiori a 50.000 €, mentre il rimanente 50% di avere volumi superiori a tale cifra. Delle prime, 5 hanno un bilancio inferiore a 10.000 e 4 tra i 10.000 e i 25.000 €. 5 organizzazioni dichiarano volumi tra i 50.000 e i 100.000 € e 5 volumi superiori a 220.000 €. Di queste ultime, 3 sono confraternite di Misericordia operanti sul territorio.

La Figura 8 mostra la collocazione geografica delle organizzazioni, classificate per il volume complessivo del bilancio negli ultimi due anni.

Grafico 21. Volume complessivo del bilancio dell'organizzazione negli ultimi due anni

Nota: 24 rispondenti

Figura 8. Volume complessivo del bilancio negli ultimi due anni delle organizzazioni rispondenti al questionario

5. Social Network Analysis

Per mappare e analizzare in modo più approfondito le relazioni degli Enti del Terzo Settore casentinesi con le amministrazioni locali, con le istituzioni sanitarie e con altre organizzazioni, è stata effettuata una Social Network Analysis. Questo strumento aiuta a identificare nodi centrali, rilevare eventuali lacune o isolamenti e evidenziare potenziali sinergie, facilitando così la comprensione della rete di collaborazione tra i diversi attori del territorio.

A tal fine, nel questionario somministrato, alle organizzazioni rispondenti è stato chiesto di indicare:

- Le tre amministrazioni pubbliche con cui si relazionano principalmente.
- Le tre altre organizzazioni, come Enti del Terzo Settore (ETS) o simili, con cui intrattengono relazioni prevalenti.
- Il rapporto in essere con i servizi dell'Azienda USL Toscana sud-est e le Case della Salute e della Comunità
- Il rapporto in essere con servizi privati e centri di ricerca

Per ciascuna relazione è stata richiesta una qualificazione, specificando sia l'intensità (ad esempio, "circa una volta ogni sei mesi", "circa una volta al mese", o "una o più volte a settimana") sia la tipologia, distinguendo tra rapporti prevalentemente formali (tramite accordi, convenzioni, contratti/appalti, o servizi congiunti) e rapporti prevalentemente informali.

L'analisi si è basata sulle risposte fornite da 27 organizzazioni, ovvero di circa il 50% delle 55 organizzazioni attive in ambito socio-sanitario nel territorio casentinese. Il network rappresentato riflette esclusivamente i dati raccolti tramite il questionario e potrebbe quindi non corrispondere al network effettivamente esistente.

Inoltre, non tutte le organizzazioni hanno risposto a tutte le domande inerenti le loro relazioni con altri attori; alcune, ad esempio, non hanno indicato tre amministrazioni pubbliche o tre altre organizzazioni con cui collaborano. Questo influisce sui network rappresentati nelle seguenti analisi, in quanto le organizzazioni rispondenti che hanno compilato nel questionario tutti i campi a disposizione risultano avere una rete di relazioni più ampia rispetto a quelle che hanno compilato un numero ristretto di campi. È stata infine necessaria una profonda pulizia dei dati raccolti, poiché in alcuni casi le risposte erano state inserite in categorie errate (ad esempio, l'Azienda USL indicata come amministrazione pubblica).

La Figura 9. Nodi per tipo seguente riporta una prima rappresentazione del network che deriva dalle risposte delle 27 organizzazioni rispondenti.

In verde sono riportate le stesse organizzazioni rispondenti, Enti del Terzo Settore o imprese/cooperative sociali, pari al 38% degli attori del network. In rosa le amministrazioni pubbliche e in blu gli altri ETS con cui le 27 organizzazioni hanno dichiarato di relazionarsi, mentre in rosso i servizi appartenenti alla sanità pubblica, ovvero Azienda UsI Toscana sud-est, Case della Salute presenti sul territorio ed altri servizi indicati dalle rispondenti.

Nella Figura 10 è rappresentata la degree centrality del network: più grande è il nodo, maggiore sarà la sua centralità, e più spesso l'arco di connessione tra i nodi, maggiore sarà la frequenza delle relazioni tra loro (settimanale, mensile o semestrale). Risulta evidente come, poiché gran parte dei rispondenti dichiara di avere rapporti costanti, anche se non sempre settimanali, con la Azienda USL Toscana sud-est, essa risulti essere il nodo più centrale del network. Ulteriori nodi fondamentali del network includono le Misericordie di Stia e Bibbiena, seguite da CALCIT, Salviamo l'Ospedale e AVIS Zonale Casentino. Le relazioni di CALCIT si concentrano prevalentemente sui Comuni, mentre Salviamo l'Ospedale interagisce principalmente con i servizi socio-sanitari. I nodi azzurri rappresentano gli altri ETS con cui le organizzazioni dichiarano di avere rapporti; per questo si trovano ai margini del network. Il nodo azzurro in basso, invece, identifica risposte generiche riferite ad "altri ETS del territorio".

Figura 10. Degree centrality e frequenza delle relazioni.

In particolare, dall'approfondimento in Figura 11 si evince che gli unici tra i rispondenti a relazionarsi con le Case della Salute sono le Misericordie e l'associazione Salviamo l'Ospedale e i Servizi del Territorio. Per questo motivo le Case della Salute e della Comunità risultano meno centrali nel network (degree centrality) rispetto alle stesse Misericordie, e i rapporti che intercorrono tra le Case della Salute e gli ETS non sono particolarmente frequenti (una volta al mese o addirittura ogni sei mesi).

Da notare che nel questionario è stato esplicitamente chiesto ai rispondenti di quantificare e valutare le relazioni esistenti sia con la Azienda USL Toscana sud-est che con la Casa della Comunità di Bibbiena e le Case della Salute di Castel Focognano-Rassina, di Ponte a Poppi e di Pratovecchio-Sti. Per la Azienda USL Toscana sud-est questo è risultato in una fortissima centralità, mentre lo stesso non è accaduto con le Case della Salute e della Comunità, evidenziando una mancanza di relazioni le cui cause e conseguenze potrebbero essere approfondite.

Figura 11. Degree centrality e frequenza delle relazioni. Focus Case della Salute

Nella Figura 12 sono evidenziate le tre amministrazioni pubbliche più nominate nel questionario, ovvero l'Unione dei Comuni del Casentino, il Comune di Bibbiena e il Comune di Pratovecchio-Stia, e le organizzazioni rispondenti che hanno dichiarato di relazionarsi con queste. Dalla Figura si può notare come tali amministrazioni pubbliche abbiano un ruolo rilevante nel network, in quanto rappresentano i tre principali enti territoriali del territorio casentino.

Figura 12. Degree centrality e frequenza delle relazioni. Focus Amministrazioni Locali

Nella Figura 13 che segue, alle informazioni già presentate su degree centrality e frequenza delle relazioni viene aggiunta anche quella sul livello di formalità dei rapporti che intercorrono tra gli attori del network. In verde sono rappresentate le relazioni prevalentemente formali, mentre in rosso quelle prevalentemente informali.

Come prevedibile, trattandosi di servizi socio-sanitari e di organizzazioni che operano in questo ambito, le relazioni nel network sono in gran parte regolate da accordi formali. Tuttavia, emerge una componente significativa di informalità, soprattutto tra attori simili che ricoprono ruoli analoghi, come nel caso delle relazioni tra Misericordie e altri ETS.

Figura 13. Degree centrality, frequenza e formalità delle relazioni.

La **closeness centrality** misura quanto un nodo è vicino a tutti gli altri nodi di una rete, calcolando la somma delle distanze più brevi (geodetiche) che lo separano dagli altri. Un nodo con alta closeness centrality ha un accesso più diretto e rapido al resto della rete, rendendolo efficiente nel diffondere informazioni o risorse; ciò significa che più un nodo è grande, maggiore è la sua connessione agli altri nodi attraverso legami brevi. Questa metrica evidenzia i nodi più centrali in termini di prossimità globale nella rete.

La Figura 14. Closeness centrality e frequenza delle relazioni. mostra che nel network socio-sanitario del Casentino molti nodi hanno un'elevata closeness centrality, cioè sono in grado di connettersi rapidamente ed efficacemente agli altri attori, suggerendo che la rete può essere considerata "vicina", ossia con una distanza relazionale ridotta tra i suoi componenti. Un elemento chiave che contribuisce a questa vicinanza relazionale è il fatto che il territorio è relativamente piccolo e che il numero di organizzazioni attive in ambito socio-sanitario è abbastanza limitato (55, di cui 27 hanno risposto). Inoltre, da un punto di vista metodologico, va sottolineato che tutti i rispondenti hanno nominato la ASL, che agisce quindi come punto di connessione centrale.

Figura 14. Closeness centrality e frequenza delle relazioni.

L'analisi di **modularity** in Social Network Analysis è uno strumento utile per identificare comunità all'interno di un network, misurando quanto i nodi all'interno di un gruppo siano più densamente collegati tra loro rispetto ai nodi di gruppi diversi. Un'alta modularity indica una forte suddivisione in comunità, consentendo di comprendere le dinamiche interne e le connessioni tra diverse aree del network.

6. Conclusioni

Pur parlando di un territorio relativamente poco esteso in termini di superficie, con meno di 50.000 abitanti e con caratteristiche che lo hanno portato ad essere identificato come una delle aree interne pilota a livello nazionale, il fatto che in Casentino siano presenti oltre 320 organizzazioni del Terzo Settore evidenzia una forte tradizione di associazionismo. Come riportato dal CESVOT (2023), la Provincia di Arezzo, di cui il Casentino fa parte, è la quarta in Toscana per presenza di associazioni di volontariato e la terza per associazioni di promozione sociale.

Delle 322 organizzazioni del Terzo Settore complessivamente mappate, ne sono state identificate 55 attive ed operanti nel territorio del Casentino in ambito socio-sanitario. A livello geografico tali organizzazioni – quasi tutte appartenenti alla qualifica Ente del Terzo Settore, solo il 3% imprese o cooperative sociali – si concentrano perlopiù nella vallata casentinese e presso i principali centri abitati, coprendo comunque la gran parte del territorio.

Lo stesso tipo di rappresentatività geografica e distribuzione comunale si ritrova anche nel campione che ha risposto al questionario (29 organizzazioni), il 45% del quale ha sede legale nei Comuni di Bibbiena e Pratovecchio Stia.

Analizzando alcune delle caratteristiche chiave delle organizzazioni rispondenti, come la presenza di sedi operative ulteriori rispetto alla sede legale, i dati di bilancio, la presenza di dipendenti e il numero di volontari e volontari attivi, si può affermare che la maggior parte sono di medio-piccole dimensioni. Le uniche eccezioni, ovvero organizzazioni di dimensioni più consistenti, sono rappresentate da tre Confraternite di Misericordia (Bibbiena, Stia e Subbiano), la Croce Rossa di Bibbiena, due imprese sociali e un ETS (Fondazione Giovanni Paolo II) che opera principalmente al di fuori del Casentino e non solo in ambito socio-sanitario.

Per quanto riguarda i servizi svolti, i più frequenti sono il servizio di trasporto di emergenza-urgenza e quello di trasporto ordinario, seguiti da servizi di assistenza alla persona e la protezione civile. Da evidenziare il fatto che le organizzazioni che svolgono servizio di trasporto ordinario e di emergenza-urgenza sono le stesse, e di queste la maggior parte svolgono anche attività di protezione civile e offrono servizi di assistenza alla persona, testimoniando un accentramento nelle stesse organizzazioni di più servizi tra loro collegati. Meno della metà delle organizzazioni rispondenti dichiarano di avere intenzione di attivare nuovi servizi nel futuro prossimo, e ciò può essere attribuito alla mancanza di risorse economiche e in termini di personale volontario attivo.

Riguardo al volontariato, si nota come tra le organizzazioni rispondenti ci sia un maggior numero di volontari over 65 rispetto ai volontari under 35, e nessuna organizzazione ha dichiarato di avere più volontari under 35 che volontari over 65. La metà delle organizzazioni riporta un equilibrio tra i generi nel personale volontario attivo, ma una parte consistente indica una predominanza maschile tra i volontari attivi, soprattutto alcune organizzazioni attive in ambito più strettamente inerente alla sfera sanitaria (6 Confraternite di Misericordia, insieme a Croce Rossa Bibbiena, Pubblica Assistenza Casentino, Avis Bibbiena e Idea 2000). Tali dati sono in linea con quanto emerge dalla rilevazione campionaria del Censimento permanente delle istituzioni non profit del 2021 dell'Istat, secondo cui i maschi rappresentano la maggioranza dei volontari delle organizzazioni non profit, anche per quanto riguarda il settore socio-sanitario.

Sulla base delle informazioni raccolte dal questionario è stata infine effettuata una Social Network Analysis, con il fine di identificare nodi centrali, rilevare eventuali lacune o isolamenti e evidenziare potenziali sinergie, facilitando così la comprensione della rete di collaborazione tra i diversi attori del territorio.

Dalla Social Network Analysis emerge come il network del terzo settore in ambito socio-sanitario sia “vicino”, ossia con una distanza relazionale ridotta tra i suoi componenti, anche a causa delle dimensioni contenute del territorio analizzato e alla numerosità delle organizzazioni attive. Tale vicinanza è risultata evidente nonostante il numero di organizzazioni che hanno fornito i dati necessari alla Social Network Analysis fosse limitato (27 delle 29 rispondenti).

Da quanto dichiarato dalle organizzazioni rispondenti, le case della salute e di comunità non risultano ad oggi una parte particolarmente rilevante del network, nonostante l'Azienda USL sia stata rappresentata come il polo più centrale del network. Inoltre, la Social Network Analysis conferma quanto già emerso riguardo la centralità sia della valle rispetto alla zona montana che delle amministrazioni Comunali di Pratovecchio Stia e Bibbiena rispetto ai Comuni più piccoli, che però risultano influenti nel network grazie alla centralità dell'Unione

dei Comuni; e aggiunge l'ulteriore elemento della presenza di "comunità di attori" all'interno del network perlopiù basate su vicinanza geografica o tematica (ad esempio le Misericordie).

Infine, sarebbe interessante approfondire ed interpretare quanto emerso dall'analisi dei dati dei questionari attraverso un coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni, anche al fine di elaborare indicazioni di policy, fornire eventuali indicazioni per future fasi di co-progettazione dei servizi ed esaminare ulteriormente punti di forza e debolezza del network.

7. Fonti consultate

Belletti, M., Ferrannini, A., & Marrocu, E. (2022). *Proximity Care: Mappatura del Terzo Settore nelle aree interne della Provincia di Lucca*.

CESVOT. (2023). *Il terzo settore in Toscana: Numeri e tendenze*.

Comitato di Partecipazione, Casentino Azienda USL, & Prospettiva Casentino. (2024). *Casentino Salute: Servizi territoriali per la salute in Casentino*.

D'Urso, A. (2023). *Il ruolo delle Associazioni nella ASL Toscana sud-est*. [Presentazione].

Del Gobbo, G., & De Maria, F. (2024). *Patrimonio culturale e nuove generazioni: Innovazione e guidance nelle aree interne del Casentino e della Valtiberina. Pedagogicamente e didatticamente*, (2024), 67-79.

Ecomuseo del Casentino & Sociolab. (2021). *Casentino 2040: Il processo partecipativo per il Piano Strutturale Intercomunale del Casentino*.

Iannella, M. (2024). *Case della Comunità: Stato dell'arte e ruolo centrale del terzo settore. Report ricerche CESVOT*.

Progetto REACT. (2025). *Le linee guida per la rigenerazione del paesaggio culturale del Casentino*.

Annesso 1 – Organizzazioni attive ed operanti in ambito socio-sanitario sul territorio casentino

Denominazione	Tipo di organizzazione	Settore di intervento	Comune sede legale	Indirizzo
ADRA ITALIA ONLUS - Adventist Development & Relief Agency COORDINAMENTO DI PRATOVECCHIO	ONLUS	Cooperazione Internazionale; Socio-sanitario	PRATOVECCHIO STIA	VIA J. F. KENNEDY, 10, 52015, PRATOVECCHIO STIA
AIDO CASENTINO	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Sanitario	BIBBIENA	Via Berni 41, BIBBIENA
AMICARETE ODV	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Sociale	BIBBIENA	VIA COCCAIA 3, BIBBIENA
ARCA ETRUSCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IMPRESA SOCIALE	Socio-sanitario	CASTEL FOCOGNANO	Via Roma 38, Località Rassina, CASTEL FOCOGNANO
ARCHIMENIA T.C.S. - ONLUS	ONLUS	Socio-sanitario	BIBBIENA	VIA CASE OPERAIE 21, BIBBIENA
ASSOCIAZIONE CASENTINO DISABILI APS	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	Socio-sanitario	BIBBIENA	Via Castellare 3, BIBBIENA; Via Arno 12, BIBBIENA
AUSER CASENTINESE ODV ASSOCIAZIONE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Sociale	CASTEL SAN NICCOLO'	PIAZZA MATTEOTTI 34, STRADA IN CASENTINO, 52010, CASTEL SAN NICCOLO'
AUSER VERDE SOCCORSO ARGENTO MONTEMIGNAIO	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Sociale	MONTEMIGNAIO	VIA MOLINO 6, MONTEMIGNAIO
AVIS CASTEL FOCOGNANO	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Sanitario	CASTEL FOCOGNANO	VIA ROMA 8, CASTEL FOCOGNANO
AVIS COMUNALE DI BADIA PRATAGLIA	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Sanitario	POPPI	VIA EDEN 1, LOCALITA' BADIA PRATAGLIA, POPPI
AVIS COMUNALE DI BIBBIENA ODV	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Sanitario	BIBBIENA	Via Berni 41, BIBBIENA
AVIS COMUNALE DI CASTEL SAN NICCOLO'	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Sanitario	CASTEL SAN NICCOLO'	PIAZZA G. PASCOLI 12 13, CASTEL SAN NICCOLO'
AVIS COMUNALE DI PRATOVECCHIO	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Sanitario	PRATOVECCHIO STIA	PIAZZA DEL MULINO 18, PRATOVECCHIO STIA
AVIS COMUNALE DI TALLA	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Sanitario	TALLA	VIA DELLA FATTORIA 4, TALLA
AVIS ZONALE CASENTINO EQUIPARATA PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI AREZZO ODV	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Sanitario	BIBBIENA	Via Berni 41, BIBBIENA
C.C.A.L.TUM. - Comitato per la lotta contro il tumore e per la Vita	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Socio-sanitario	PRATOVECCHIO STIA	PRATOVECCHIO STIA
COMITATO AUTONOMO PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI DEL CASENTINO C.A.L.C.I.T. Odv	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Sanitario	BIBBIENA	VIA UMBRO CASENTINESE 1, 52011, BIBBIENA
CENTRO DIURNO PESCIOLINO ROSSO	CENTRO DIURNO	Sociale	PRATOVECCHIO STIA	Via di Pancaldi, 52015, Pratovecchio, PRATOVECCHIO STIA
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BADIA PRATAGLIA ODV	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Sanitario	POPPI	VIA DEI TIGLI 2, POPPI
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASTEL SAN NICCOLO' ODV	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Sanitario	CASTEL SAN NICCOLO'	VIALE ITALIA 22, CASTEL SAN NICCOLO'
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SOCI ODV	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Sanitario	BIBBIENA	VIA FIORENTINA, LOC. SOCI, BIBBIENA
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA E MORTE DI BIBBIENA ODV	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Sanitario	BIBBIENA	VIA A. MINDRIA 1, BIBBIENA
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO ALTO CASENTINO	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Sanitario	PRATOVECCHIO STIA	VIA DEL MUNICIPIO 7, PRATOVECCHIO STIA
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI BIBBIENA - ODV	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Sanitario	BIBBIENA	VIA GIORGIO LA PIRA 7, 52011, BIBBIENA

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI CHIUSI DELLA VERNA	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Sanitario	CHIUSI DELLA VERNA	VIALE MICHELANGELO 14, CHIUSI DELLA VERNA
ESSERCI	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Sociale	BIBBIENA	VIA F. TURATI 84, BIBBIENA
FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI CHITIGNANO ODV	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Sanitario	CHITIGNANO	P.ZZA ARRIGUCCI 1, CHITIGNANO
FRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEMIGNAIO ODV	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Sanitario	MONTEMIGNAIO	VIA PIEVE 5, MONTEMIGNAIO
GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES PRATOVECCHIO ODV	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Sanitario	PRATOVECCHIO STIA	Piazza J. Landino, 22/B, 52015, PRATOVECCHIO STIA
GRUPPO FRATRES CHITIGNANO ODV	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Sanitario	CHITIGNANO	P.ZZA ARRIGUCCI 1, CHITIGNANO
GRUPPO FRATRES POPPI ODV	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Sanitario	POPPI	VIA MINO DA POPPI, 33, POPPI
GRUPPO FRATRES SOCI ODV	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Sanitario	BIBBIENA	VIA G. BOCCI, 37, LOCALITA' SOCI, BIBBIENA
GRUPPO FRATRES STIA ODV	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Sanitario	PRATOVECCHIO STIA	VIA TANUCCI 4, PRATOVECCHIO STIA
GRUPPO SOCIALE DI PUBBLICA ASSISTENZA CASENTINO ODV	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Sanitario	CASTEL FOCOGNANO	VIA CAVOUR 2, LOCALITA' RASSINA, CASTEL FOCOGNANO (sede legale) ; Via Nazionale, 6, CHIUSI DELLA VERNA (sede operativa)
IDEA 2000 I.L. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	IMPRESA SOCIALE	Socio- sanitario	PRATOVECCHIO STIA	Via E. Mattei 22 22/A, PRATOVECCHIO STIA
IL GIARDINO DI STIVECCHIA ETS	ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE	Sociale	PRATOVECCHIO STIA	LOCALITA' DOCCIA DI PAPIANO 1, 52015, PRATOVECCHIO STIA
L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IMPRESA SOCIALE	Socio- sanitario	CASTEL FOCOGNANO	VIA CAVOUR 2, LOCALITA' RASSINA, CASTEL FOCOGNANO
MISERICORDIA DI POPPI - PIA CONFRATERNITA ODV	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Sanitario	POPPI	VIA MINO DA POPPI, 33, POPPI
NONSOLO15 ASSOCIAZIONE SINDROME DUP15Q APS	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	Socio- sanitario	PRATOVECCHIO STIA	IL CASTELLO 15, LOCALITA' PAPIANO, PRATOVECCHIO STIA
OFFICINA 104 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	IMPRESA SOCIALE	Sociale	CASTEL FOCOGNANO	Via Firenze SNC, Loc. Rassina, CASTEL FOCOGNANO
PICCOLI ANGELI ODV	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Sanitario	PRATOVECCHIO STIA	P.ZZA B. TANUCCI 59, PRATOVECCHIO STIA
SALVIAMO L'OSPEDALE E I SERVIZI DEL TERRITORIO ODV	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Sanitario	BIBBIENA	Via Rosa Scoti Franceschini, 18, BIBBIENA
TUTTI X TUTTI APS	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	Sociale	BIBBIENA	LOCALITA' POGGIOLO 31/E, 52011, BIBBIENA
VENERABILE COMPAGNIA DEL SS. SACRAMENTO E MISERICORDIA DI TALLA ODV	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Sanitario	TALLA	VIA DI BICCIANO 9/A, TALLA
VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PRATOVECCHIO ODV	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Sanitario	PRATOVECCHIO STIA	P.ZZA LANDINO 22/B, PRATOVECCHIO STIA
VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI STIA ODV	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Sanitario	PRATOVECCHIO STIA	VIA B. TANUCCI 4, PRATOVECCHIO STIA
VIVERE INSIEME CASENTINO ODV	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Socio- sanitario	BIBBIENA	VIA XXIII AGOSTO n 2, BIBBIENA

MAPPATURA Comuni fuori dalla Zona Distretto e dalla Area Interna ma assimilabili geograficamente

Denominazione	Tipo di organizzazione	Settore di intervento	Comune sede legale	Indirizzo
AUSER SUBBIANO E CAPOLONA ODV ASSOCIAZIONE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO ETS	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Sociale	CAPOLONA	Via Dante 40, CAPOLONA
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SUBBIANO O.D.V.	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Sanitario	SUBBIANO	VIALE MATTEOTTI 31, SUBBIANO
CRESCERE ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI VOLONTARIATO O.D.V.	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Sociale	SUBBIANO	VIA ARETINA 40, SUBBIANO
GRUPPO FRATRES DI CAPOLONA E SUBBIANO ODV	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Sanitario	CAPOLONA	VIALE DANTE 74/10, CAPOLONA

MAPPATURA Associazioni con sede legale fuori Casentino ma operanti in Casentino

Denominazione	Tipo di organizzazione	Settore di intervento	Comune sede legale	Indirizzo
ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA A.I.S.M.	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Sanitario	AREZZO	Piazza Andromeda, 29, AREZZO
FONDAZIONE ALICE ONLUS	FONDAZIONE	Sociale	FIRENZE	Via Coluccio Salutati, 17 rosso, 50126 FIRENZE (sede legale) ; Campi 10, Loc. Campolombardo, Pratovecchio, PRATOVECCHIO STIA (sede operativa)
FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II	FONDAZIONE	Cooperazione Internazionale ; Sociale; Socio-sanitario	FIRENZE	Via Madonna della Tosse, 2, 50129, FIRENZE (sede legale) ; Viale Roma Pratovecchio, 3, 52015, PRATOVECCHIO STIA (sede operativa)
FONDAZIONE RICONOSCERSI ONLUS	FONDAZIONE	Sociale	AREZZO	Via de Cappuccini, 2, 52100, AREZZO

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DISEI

DIPARTIMENTO DI SCIENZE
PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA

Da un secolo, oltre.

arco

ACTION RESEARCH FOR
CO-DEVELOPMENT

www.arcolab.org

